

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ

1. Понятие региональных центров развития

В современных условиях нашей страны, экономическая политика должна формироваться на основе интеграции стратегий развития отдельных субъектов Федерации. Это обусловлено тем, что именно субъект Федерации представляет собой целостную социально-экономическую систему, которая является совокупностью самостоятельных предприятий, локализованных на определенной территории и интегрированных технологическими и социальными связями. Поэтому настоятельность дальнейшего развития методологии стратегического планирования на региональном уровне не вызывает сомнений.

Ответ на вопрос, как и из каких элементов должна формироваться стратегия развития СЭС региона, один из важных предметов методологии стратегического планирования. Разработка «тотальной» стратегии до каждого проекта, невозможна и не нужна. Но сформировать ряд «frameworks» для путей развития, совершенно необходимо. Это предопределяет, необходимость формирования в регионах различных функциональных систем, обеспечивающих решение наиболее острых проблем и достижение приоритетных целей регионального развития. Эти формируемые проблеморешающие (ПРС) и целереализующие (ЦРС) системы могут и должны играть роль региональных «центров развития» (в дальнейшем РЦР) разного уровня, масштаба и степени вклада в достижение общественно значимых целей.

С точки зрения социально-экономического развития региона, РЦР это группа взаимосвязанных предприятий и организаций, которые формируют значимую часть налоговых поступлений, имеют значительное количество сопряженных производств, расположенных, как на данной территории, так и вне ее, и которые за счет мультипликативных связей обеспечивают возможность эффективно развивать свое производство. При этом, должна быть реализована их социобразующая функция, а также обеспечен вклад в формирование потенциала будущего развития.

Формирование РЦР является одной из важных задач государственной экономической и социальной политики в региональном разрезе.

Понятие развития является многоаспектным, а критерии качества развития разнообразны, поэтому дать определение РЦР в форме логического высказывания, содержащего перечень свойств и характеризующих их показателей, представляется затруднительным, а

самое главное, нецелесообразным. В то же время, для каждого конкретного случая можно разработать стратегию его формирования.

Центр развития можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, его необходимо рассматривать как точку притяжения факторов развития, их системной организации в том или ином аспекте. Именно аспект «вовлечения» и мобилизации человеческих, финансовых, инновационных ресурсов, максимизации эффективности их использования является главным. В основе каждого РЦР лежит возможность экспансии его активности, повышения конкурентоспособности материального производства, с одной стороны и человеческого потенциала, с другой. Во-вторых, РЦР должна являться «центром кристаллизации» новой социоэкономической среды, с новым стилем трудового и общественного поведения, с новой культурой человеческих отношений, готовностью к обновлениям и стремлением их создать и т.д. Формирование таких центров кристаллизации является одной из важнейших составляющих модернизационного сценария в той мере, в какой они обеспечивают интеграцию новых идей, человеческого потенциала, технологий и т.п. Это обеспечивается за счет реализации системных эффектов технологической, информационной, инфраструктурной и прочей взаимосвязанности предприятий и организаций, локализованных на определенной территории, а также социокультурной общности проживающего населения и формирующего персонал этих предприятий.

В стратегии развития регионов на основе РЦР реализуются пути устранения недостатков системы управления, связанных с нарушением двух взаимосвязанных законов управления сложными системами – необходимого разнообразия и внешнего дополнения. Один из «классических» путей повышения разнообразия системы управления в целом, это делегирование полномочий «сверху – вниз». На практике, в частности, это передача части полномочий единого центра управления СЭС региона на РЦР. В этом случае можно говорить о формировании распределенного органа управления, основной формой деятельности которого является обеспечение взаимного обмена информацией, координация отдельных аспектов деятельности в рамках различных РЦР.

В силу индивидуальности регионов и РЦР также должны иметь свою индивидуальность, однако могут быть выделены общие черты. Во-первых, РЦР необходимо рассматривать, как совокупность некоторых основных производств, ориентированных на внешний спрос; сопряженных производств, обеспечивающих деятельность образующих его хозяйственных субъектов необходимыми ресурсами (инвестиционными, человеческими ресурсам, результатами НИОКР, сырьем и материалами); сферу потребления продуктов и услуг, генерируемых РЦР; органов исполнительной и законодательной власти, а также организаций гражданского общества. Второе важнейшее свойство РЦР – высокая

средняя норма добавочной стоимости, которая генерируется и перераспределяется по всей совокупности организаций, входящих в его состав. Третье важное свойство – создание новых рабочих мест. Это требование вытекает из необходимости решения задач повышения качества жизни в регионе и формирования человеческого потенциала в целом. Новые рабочие места, помимо роста доходов населения, во-первых, формируют налоговую базу в регионе; во-вторых, генерируют рост платежеспособного спроса на потребительские товары и далее, через внутрорегиональный потребительский мультипликатор, способствуют росту ВРП; в-третьих, способствуют формированию человеческого потенциала нового качества.

2. Задача планирования развития ЦРС и РЦР

Из рассмотренной выше аспектов миссии, приписываемых РЦР следует, что в их составе необходимо выделять следующие функциональные подсистемы.

Производственно-технологическая подсистема с одной стороны, характеризуется производственно-экономическими показателями деятельности всех, образующих ее элементов: характеристиками применяемых технологий, показателями эффективности деятельности, уровнем квалификации персонала, составом потребляемых ресурсов, производительностью труда, степенью соответствия мировым стандартам и т.п.

Важнейшую роль в процессах регионального развития играют подсистемы, образованные сопряженными или взаимосвязанными видами деятельности. Это обусловлено тем, что в нем проявляется весь комплекс мультипликативных процессов.

Подсистема формирования человеческого потенциала на данной территории, представленная элементами подсистем: образование, здравоохранение, социальная инфраструктура, правоохранительная деятельность, и др.

Инвестиционно-финансовая подсистема образована множеством финансовых подразделений организаций в составе РЦР. Она охарактеризуется совокупностью условий протекания финансовых процессов, в ее подсистемах: основные потоки финансовых ресурсов, объемы, источники финансирования, возможности и условия привлечения кредитно-финансовых ресурсов и другие характеристики инвестиционного климата.

Информационно-управленческая подсистема характеризуется совокупностью задач органов управления различных подсистем, образующих РЦР, совокупностью способов и форм принятия управленческих решений, составом и содержанием используемой информации, показателями оценки эффективности управленческих решений.

Подсистема генерации новых знаний и инноваций обеспечивает процессы производства и распространения новых знаний и превращения их в общественный продукт. Важной составляющей данной подсистемы является фундаментальная и прикладная наука, которая может одновременно рассматриваться, в связи с образовательной подсистемой, а также инновационная инфраструктура, «отвечающая» за способность системы к обновлению.

Население и социальные процессы, протекающие на рассматриваемой территории, должны рассматриваться как единая система. Необходимо анализировать во взаимосвязи такие основные параметры социального развития, как образовательный и квалификационный уровень населения, характеристики демографической ситуации, а также уровень здоровья.

Природоохранная деятельность и рациональное использование эксплуатируемых природных ресурсов, охрана окружающей среды, утилизация отходов производства.

Таким образом, создается в регионах своеобразный framework, интегрирующий развитие всех секторов экономики, включая социальную сферу. Здесь важнейшие группы критериальных характеристик это, во-первых, общеэкономическая эффективность, которая зависит от содержания и значимости мультипликативных эффектов: инвестиционных, инновационных, социокультурных, инфраструктурных, во-вторых, способствующие и потенциально препятствующие факторы, в-третьих, механизмы формирования и функционирования РЦР. Этим характеристикам могут отвечать такие целевые показатели, как, например, темпы роста объемов деятельности в образующих его организациях; прирост производства добавленной стоимости; величина налоговых поступлений в федеральный и местный бюджет; количество вновь создаваемых современных рабочих мест; прирост суммарного фонда заработной платы и доходов населения, объем, структура и источники инвестиций, основные рынки сбыта продукции и услуг, производимых организациями в составе РЦР, объем НИОКР, производимых в рамках РЦР, объем и качество образовательных услуг, показатели обучения, а также подготовки и переподготовки персонала, показатели качества жизни населения. Кроме этого, в состав показателей должны входить все проблемные показатели социально-экономического развития региона, которые могут быть улучшены в результате функционирования РЦР.

В качестве основных условий выполнения миссии РЦР необходимо рассматривать: ресурсное обеспечение; наличие необходимых технологических условий; институциональные условия; наличие необходимой инфраструктуры (социальной, производственной, рыночной); наличие необходимых трудовых ресурсов (квалификационного и общеобразовательного уровня); благоприятная социальная ситуация

(отсутствие социальной напряженности в районах локализации проектов, благоприятные для организации новых производств стандарты производственного и потребительского поведения населения и т.п.); отсутствие экологических ограничений; благоприятная политическая ситуация (наличие поддержки со стороны региональных или федеральных властей); благоприятный инвестиционный климат в частности и т.п.

В ходе прогнозирования развития РЦР все перечисленные его подсистемы и аспекты их функционирования должны являться предметом экономико-математического или качественного анализа. В общем случае, формат описания потенциальных РЦР включает в себя следующие компоненты:

- функциональные подсистемы СЭС региона, в рамках которой они формируются, и того аспекта ее потенциала, который увеличивается благодаря ее развитию существо возможностей развития различных структурных элементов, входящих в состав СЭС региона (здесь важен отраслевой аспект – промышленность, строительство, сфера социальной инфраструктуры, транспорт, рыночная инфраструктура и т.д.);

- система целей, на достижение которых ориентирован данный РЦР;

- тип развития (инновационно-технологический, природно-экологический, инвестиционный, ресурсный, социальный, инфраструктурный, сфера услуг и др.) и механизм реализации потенциала формируемого РЦР;

- структура РЦР, с позиций образующих ее основных и обеспечивающих видов деятельности;

- сценарии развития внешней и внутренней среды, благоприятствующих реализации возможностей;

- описание факторов, которые могут препятствовать развитию системы при благоприятных условиях внешней и внутренней среды;

- механизмы стимулирования развития данного РЦР.

Разработка стратегии формирования и развития РЦР является многоуровневой и соответствует его иерархической структуре. При разработке стратегии регионального развития на основе РЦР, предлагается опираться на принципы нормативного или целевого прогнозирования, в ходе которого оцениваются возможности, условия и сроки достижения желательного состояния планируемой системы. Такой анализ осуществляется с использованием методов экономико-математического моделирования, в ходе которого определяются желательные значения макроэкономических параметров, характеризующих состояние РЦР в будущем на заданные годы планируемого периода, исходя из факторов, определяющих возможные сценарии развития экономики региона. В ходе вариантных расчетов подбираются значения управляющих параметров и параметров внешней среды, при которых обеспечивается достижение желательного состояния РЦР.

Первоначально задается желательная динамика роста ВРП исходя, например, из целевой посылки превращения региона в бездотационный или малодотационный или достижения нормативных значений бюджетобеспеченности населения региона, или обеспечение целевого значения среднедушевых доходов и уровня занятости. Основные параметры, являющиеся предметом варьирования для каждого из производств РЦР: объем и динамика инвестиций, стратегия реинвестирования прибыли, количественные характеристики уровня поддержки бизнеса со стороны Администрации, ожидаемый объем выпуска продукции и услуг, производительность труда, уровень заработной платы, структура производственных издержек и уровень рентабельности. Расчетным путем определяются соответствующие принятой динамике: вклад РЦР в рост ВРП, средняя рентабельность производств, средняя заработная плата, общая динамика внешних инвестиций и фондоотдача вновь создаваемых ОПФ. В качестве важнейших ресурсных ограничений рассматриваются необходимость соблюдения баланса трудовых ресурсов между вновь создаваемыми и действующими производствами, а также ограничение на объемы привлекаемых внешних инвестиций. Содержание баланса трудовых ресурсов заключается в том, что должен соблюдаться баланс между динамикой ввода новых производственных мощностей и закрытием действующих, на текущий момент, производств. Таким образом, задается «конус развития», в системе координат, задаваемых макропоказателями, в рамках которого обеспечивается баланс взаимных ожиданий участников социально-экономических процессов в регионе.

Основными факторами сбалансированного развития РЦР являются: динамика привлечения инвестиций в образующие ее производства, эффективность использования привлекаемых инвестиций, наличие кадров, имеющих опыт освоения и эксплуатации производств по выпуску конкурентоспособной продукции, традиции производства продуктов и услуг в регионе, наличие свободных производственных площадок с инфраструктурой в районах, обеспеченных необходимыми трудовыми ресурсами, благоприятный баланс трудовых ресурсов, готовность администрации региона к институциональным преобразованиям, направленным на повышение инвестиционной привлекательности региона локализации, наличие системы стратегического менеджмента в регионе локализации. Как правило, проблемные ситуации связаны с наличием «узких мест» и ситуацией технологической несогласованности в совместной деятельности предприятий и организаций кластерной системы.

Список использованной литературы:

1. Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры. М., Инфра-М, 2017.